

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RIS ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ

ЖАЙЛАУБАЕВА ЖИБЕК БОЛАТОВНА

Магистрант Института физико-технических наук Евразийского национального
университета имени Л. Н. Гумилёва

Научный руководитель – **ИМАНКУЛ МАНАТ НАСИРКЫЗЫ**
Астана, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается технология реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей (Reconfigurable Intelligent Surfaces, RIS) как перспективный инструмент повышения эффективности беспроводных сетей новых поколений. Описан принцип работы RIS, основанный на управлении фазой и амплитудой отражённых электромагнитных волн, а также конструктивные особенности и архитектура управления поверхностью. Проанализированы основные сценарии применения RIS в сетях пятого и шестого поколений, включая использование в условиях отсутствия прямой видимости, плотной городской застройки и высокочастотных диапазонов. Показано, что внедрение RIS позволяет расширить зону покрытия, повысить спектральную и энергетическую эффективность, снизить влияние блокировок и интерференции без увеличения плотности базовых станций и энергопотребления сети. Отмечена роль RIS в формировании интеллектуальной радиосреды и их потенциал в архитектурах будущих беспроводных систем связи.

Ключевые слова: реконфигурируемые интеллектуальные поверхности, RIS, беспроводные сети, 5G, 6G, миллиметровый диапазон, управление радиосигналом, спектральная эффективность, энергетическая эффективность, интеллектуальная радиосреда.

Современные беспроводные сети, включая Wi-Fi, 5G и перспективные системы шестого поколения (6G), предъявляют высокие требования к скорости передачи данных, пропускной способности и надежности связи. По данным исследования Ericsson Mobility Report (2025), средняя скорость передачи данных в сетях 5G достигает 1–10 Гбит/с в зависимости от плотности базовых станций и частотного диапазона. Одним из перспективных способов повышения производительности таких сетей является не только оптимизация работы передающих и приемных устройств, входящих в инфраструктуру связи, но и управление характеристиками радиосигнала непосредственно в окружающем пространстве с помощью промежуточных устройств [1].

В этом контексте особенно перспективным является использование интеллектуальных отражающих поверхностей, или реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей (Reconfigurable Intelligent Surfaces, RIS). Эта технология позволяет направлять и усиливать радиосигнал без необходимости изменения стандартов существующих сетей или работы пользовательских устройств. Благодаря этому интеграция RIS в существующие беспроводные системы может быть осуществлена легко и эффективно, обеспечивая высокую гибкость и совместимость с текущей инфраструктурой [2].

Использование RIS открывает новые возможности для повышения производительности беспроводных сетей, улучшения качества покрытия и расширения зон устойчивой связи, что делает данную технологию многообещающим инструментом для современных и будущих систем связи.

Конструктивно RIS представляет собой плоскую структуру, состоящую из множества элементарных ячеек (UC, Unit Cell), каждая из которых способна управлять фазой и амплитудой отражённой электромагнитной волны под действием управляющего сигнала.

Элементарная ячейка включает отражающий элемент, как правило патч-антенну, и управляющий компонент на основе полупроводниковых устройств, таких как PIN-диоды или варикапы. Управление всей поверхностью осуществляется контроллером, которым может быть микроконтроллер или программируемая логическая интегральная схема. Общая схема RIS показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Общая структура RIS

RIS позволяет направлять отражённые электромагнитные волны в заданные направления, усиливая сигнал на приёмном устройстве и при необходимости подавляя помехи. По принципу работы поверхность напоминает динамически настраиваемое вогнутое зеркало, форма и ориентация которого могут изменяться. Использование RIS способствует увеличению пропускной способности сети и расширению зоны покрытия, а управление фазовым сдвигом требует минимальных энергетических затрат, что делает её более энергоэффективной по сравнению с активными ретрансляторами. Такие поверхности могут устанавливаться на стенах и потолках помещений, фасадах зданий или рекламных конструкциях, создавая дополнительные каналы передачи сигнала. Корректная настройка RIS позволяет формировать радиолучи, обеспечивая высокую производительность сети за счёт усиления сигнала на стороне приёмника [3].

RIS позволяет создавать высокоэффективные беспроводные сети с динамическим управлением радиосигналами между передатчиком и приемником. Основные преимущества применения:

- Расширение зоны покрытия сети, устранение «слепых зон».
- Повышение надежности, устойчивости и безопасности связи.
- Поддержка позиционирования и локализации устройств.
- Снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности.
- Зондирование эфира и беспроводная передача энергии.
- Управление отражением радиоволн для усиления сигнала и подавления помех.

Для работы RIS используются аппаратно-программные средства, обеспечивающие когерентную или некогерентную модуляцию и сбор измерений в основной полосе частот, что повышает качество покрытия и снижает влияние зон слабого сигнала. Эффективность применения RIS подтверждена как для одноантенных, так и для многоантенных систем связи. Наибольший прирост пропускной способности наблюдается в условиях внутреннего пространства помещений, городской застройки и при работе в миллиметровых и терагерцевых диапазонах частот.

В сценарии использования реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей вне помещения RIS может эффективно повышать качество связи, особенно в ситуациях, когда базовая станция (БС) расположена на крыше здания и обслуживает пользовательское устройство (UE, User Equipment), перемещающееся по улице. При обычной диаграмме

направленности антенны и наличии блокировок со стороны зданий сигнал UE может быть слабым или нестабильным. Установка RIS на фасаде противоположного здания позволяет переотражать сигнал в зоны с отсутствием прямой видимости (LOS, Line of Sight), улучшая устойчивость сети и повышая производительность UE. Развертывание RIS на фасадах зданий или вблизи БС создает дополнительные каналы передачи сигнала и обеспечивает более равномерное покрытие, что особенно важно для высокочастотных диапазонов, где затухание и блокировки сигнала оказывают сильное влияние [4].

Гибридное использование RIS, при котором одновременно применяются внутренние, внешние или смешанные среды, позволяет обеспечить стабильную связь, когда UE находится внутри помещения, а БС – снаружи. Внутри зданий сигнал может сильно ослабевать из-за стен, оконных стекол и других препятствий, что затрудняет обслуживание пользователей. Размещение RIS на фасадах зданий или в виде прозрачных оконных поверхностей позволяет отражать сигнал во внутренние помещения и фокусировать его на нужные области, обеспечивая высокое качество радиосвязи. При необходимости точки фокусировки могут быть настроены заранее или динамически изменяться в реальном времени в зависимости от конкретного применения.

Автономные RIS способны оптимизировать усиление отраженного луча между БС и UE без постоянного управления со стороны сети. Такие поверхности регулируют излучаемую мощность посредством последовательной активации зондирующих лучей и, анализируя угловое положение БС и UE, формируют требуемую область покрытия.

Управление радиолучом с использованием RIS позволяет уменьшить потери при распространении сигнала, повысить спектральную эффективность сети и обеспечить надежную связь в зоне покрытия, особенно в высокочастотных диапазонах (FR2, от 24,25 ГГц до 71 ГГц). Формирование луча реализуется путем регулирования угла отражения элементов RIS, а различные группы элементов могут управляться в зависимости от потребностей пользователей. Мощность отраженного сигнала пропорциональна числу задействованных элементов, при этом технология потребляет меньше энергии по сравнению с MIMO (multiple-input and multiple-output) при достижении аналогичного усиления. Отражающие элементы посылают одинаковые по длине волны сигналы, что позволяет фокусировать луч в заданном направлении и повышает его мощность. RIS может назначать лучи для нисходящих и восходящих линий связи, обеспечивая альтернативные пути передачи сигнала в случае блокировки прямой линии видимости между БС и UE. Таким образом, применение RIS является эффективной альтернативой развертыванию нескольких точек доступа (TRP), позволяя регулировать фазу, амплитуду, поляризацию и другие характеристики отраженного сигнала для повышения надежности и качества радиосвязи [5].

В сетях 5G использование RIS позволяет существенно повысить эффективность формирования радиолучей в миллиметровом диапазоне. За счёт создания альтернативных отражённых путей RIS компенсирует отсутствие прямой видимости между базовой станцией и пользовательским оборудованием, снижая вероятность блокировки канала связи. Исследования показывают, что внедрение RIS может обеспечить прирост спектральной эффективности и стабильности соединения без увеличения излучаемой мощности и без изменений в пользовательских устройствах.

В концепции сетей шестого поколения роль RIS выходит за рамки локального улучшения покрытия. RIS рассматривается как элемент интеллектуальной среды, интегрированный в систему управления сетью и участвующий в совместной оптимизации радиоресурсов. За счёт динамической адаптации фазовых характеристик поверхности возможно формирование пространственно-временных радиоканалов, оптимизированных под требования конкретных сервисов, включая ультранадёжную связь с низкой задержкой, массовые подключения устройств Интернета вещей и высокоточные системы позиционирования. Аналитические оценки показывают, что использование RIS в 6G-архитектурах позволяет одновременно повысить спектральную и энергетическую

эффективность сети, что является критически важным для устойчивого развития будущих беспроводных системы [6].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Ericsson Mobility Report, Nov. 2025. <https://www.ericsson.com/en/reports>
2. Сапожников В. В., Петров Д. А. Интеллектуальные радиосреды и программно-управляемые элементы в телекоммуникационных системах // Электросвязь. — 2021.
3. Reconfigurable Intelligent Surfaces for 6G and Beyond Wireless Networks — ред. Agbotiname Lucky Imoize, Vinoth Babu Kumaravelu и Dinh-Thuan Do, Wiley-IEEE Press, 2025
4. Шахнович И. В. Радиоканалы и распространение радиоволн в системах мобильной связи. — М.: Радио и связь, 2012.
5. Михайлов В. И., Киселёв В. Б. Технологии ММО и формирование радиолучей в сетях 5G // Радиотехника. — 2020.
6. Киселёв В. Б., Михайлов В. И. Системы мобильной связи пятого поколения. Принципы построения и перспективы развития. — М.: Горячая линия – Телеком, 2019